

Résultats des brevets de techniciens supérieurs Session 2019

Le nombre de candidats (184 900) au brevet de technicien supérieur progresse de 2 % à la session 2019. Leur taux de réussite, de 75,0 %, augmente de 0,5 point par rapport à l'an passé et 138 700 étudiants ont obtenu leur diplôme en 2019. Les femmes réussissent mieux l'examen que les hommes (76,6 % contre 73,5 %) notamment dans le domaine de la production où elles représentent 20 % des présents et dont le taux de succès (85,2 %) est de 9 points supérieur à celui de leurs homologues masculins.

Le nombre de candidats présents et le taux de succès à l'examen du BTS augmentent

En 2019, 184 900 candidats se sont présentés à l'examen du brevet de technicien supérieur (BTS). Ils dépassent ainsi le nombre de candidats de la session 2018 de près de 3 600 personnes (+2 %). Le taux de succès s'accroît : il connaît une hausse de 0,5 point pour atteindre 75,0 %. Ainsi, 138 700 étudiants sont diplômés d'un BTS en 2019.

Succès au BTS selon le mode de formation

	Présents	Admis	Taux de succès (%)
Scolaires (STS)	111 376	89 116	80,0
<i>dont : Public</i>	74 324	59 687	80,3
<i>Privé sous contrat</i>	26 062	22 255	85,4
<i>Privé hors contrat</i>	10 990	7 174	65,3
Apprentissage	33 403	25 370	76,0
Formation continue	26 010	18 612	71,6
Enseignement à distance	4 385	1 761	40,2
Individuels	9 760	3 823	39,2
Total BTS	184 934	138 682	75,0

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information OCEAN du MENJ et des ministères en charge de l'agriculture et de la mer.

Les candidats sous statut scolaire sont les plus nombreux et réussissent mieux. Avec 111 400 présents (60 % de l'ensemble) et 89 100 admis (64 % de l'ensemble), ils ont le meilleur taux de succès (80,0 %), qui progresse de 0,2 point par rapport à l'année précédente.

Par ailleurs 33 400 candidats sont issus de l'apprentissage (18 % de l'ensemble). Cet effectif est en hausse de 8,4 % par rapport à 2018 (+2 600 inscrits). Leur taux de succès augmente d'environ 1 point pour atteindre 76,0 %.

Le nombre de candidats en formation continue (26 000, soit 14 % des candidats) est stable, comme leur taux de réussite qui s'établit à 71,8 %.

Les candidats issus de l'enseignement à distance, 4 400 étudiants, passent cette année la barre des 40 % de succès : 40,2 % contre 38,4 % en 2018.

Le nombre de candidats individuels présents à l'examen, 9 800 personnes, augmente peu (+1 %). Leur taux de succès progresse de 2,6 points pour atteindre 39,2 %.

Succès au BTS selon la spécialité

Catégorie de spécialités	Total			Part des femmes parmi les présents (%)
	Présents	Admis	Taux de succès (%)	
Production	56 534	44 103	78,0	19,9
Services	128 400	94 579	73,7	61,0
Total BTS	184 934	138 682	75,0	48,4
<i>dont : BTS agricoles</i>	14 158	11 192	79,1	37,2
<i>BTS maritimes</i>	67	65	97,0	10,4

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information OCEAN du MENJ et des ministères en charge de l'agriculture et de la mer.

128 400 candidats sont présents à la session 2019 pour l'examen d'un BTS du domaine des services, 56 500 dans celui de la production.

Si le taux de succès pour l'ensemble des BTS augmente de 0,5 point, cette hausse est essentiellement portée par le domaine de la production qui concentre 69 % des candidats présents. En effet, le taux de succès de ce dernier passe de 76,9 % à 78,0 % (+1,1 point), lorsqu'avec 73,7 % le taux de succès dans le domaine des services reste quasiment stable (+0,2 point).

Tous domaines de spécialité confondus, le taux de succès à l'examen d'un BTS agricole est de 79,1 %, pour 14 200 candidats présents aux épreuves. Il progresse de 4,3 points par rapport à l'année précédente.

Le taux de succès des femmes est plus élevé dans la quasi-totalité des domaines

Si quasiment autant d'hommes que de femmes obtiennent leur diplôme à la session 2019 (respectivement 50,5 % et 49,5 %), le taux de réussite des femmes est supérieur de plus de 3 points à celui des hommes. En effet, tous BTS confondus, 76,6 % des candidates obtiennent leur diplôme contre 73,5 % des candidats. Les femmes réussissent mieux l'examen que les hommes, quel que soit le domaine de spécialité, hormis celui des services à la collectivité où 72,5 % de femmes réussissent leur examen contre 75,9 % des hommes.

Cet écart de réussite est plus prégnant encore pour l'ensemble des BTS de la production, où la part des femmes parmi les présents est largement minoritaire (20 %) mais dont le taux de succès est de 9 points supérieur à celui de leurs homologues hommes : 85,2 % d'entre elles obtiennent leur diplôme contre 76,2 % des hommes.

Les taux de succès des hommes et des femmes sont plus proches dans le domaine des services, où 71,0 % des candidats hommes présents obtiennent leur diplôme, alors que ce taux s'élève à 75,4 % pour les femmes.

Cependant le taux de succès des femmes au niveau global diminue cette année de 0,2 point lorsque celui des hommes augmente de 1,2 point.

Succès au BTS selon le domaine de spécialité et le sexe

Domaines de spécialité	Taux de succès (%)			Part des femmes parmi les diplômés (%)
	Hommes	Femmes	Ensemble	
20 Spécialités pluritechnologiques de production	83,6	87,8	84,1	12,1
21 Agriculture, pêche, forêt et espaces verts	75,8	81,6	77,7	35,1
22 Transformations	77,9	88,2	81,2	34,0
23 Génie civil, construction et bois	73,7	82,4	75,9	27,2
24 Matériaux souples	90,1	91,4	91,3	89,2
25 Mécanique, électricité, électronique	72,8	86,5	73,2	4,0
Total domaines de la production	76,2	85,2	78,0	21,7
30 Spécialités plurivalentes des services	78,3	85,3	83,4	75,5
31 Échanges et gestion	69,9	73,6	72,0	57,5
32 Communication et information	74,0	79,8	77,2	57,1
33 Services aux personnes	70,3	76,1	74,9	82,0
34 Services à la collectivité	75,9	72,5	74,0	53,3
Total domaines des services	71,0	75,4	73,7	62,4
Total BTS	73,5	76,6	75,0	49,5

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information OCEAN du MENJ et des ministères en charge de l'agriculture et de la mer.

Il convient de souligner le taux de réussite très élevé dans le domaine des matériaux souples : 91,3 %, de 16 points supérieur au taux de succès de l'ensemble des BTS. Ainsi 90,1 % des hommes obtiennent leur diplôme dans ce domaine et 91,4 % des femmes.

Un taux de succès disparates selon la série du baccalauréat

Parmi les 170 800 candidats présents à l'examen d'un BTS non agricole, 127 500 obtiennent leur diplôme. Cela correspond à un taux de succès de 74,7 %, qui progresse très légèrement par rapport à 2018 (74,5 %). Un peu plus d'un quart des candidats ont un baccalauréat général (27 %), plus d'un tiers un baccalauréat technologique (35 %) et presque autant un baccalauréat professionnel (32 %).

Le taux de succès est disparate selon les séries, mais évolue peu dans chacune. Ainsi 86,8 % des bacheliers généraux présents à l'examen le réussissent (+0,4 point). Les bacheliers technologiques sont ensuite ceux qui réussissent le mieux, avec un taux de succès de 78 % (-0,2 point), suivis des bacheliers professionnels (61,8 %, même taux que l'an passé).

Succès au BTS selon le diplôme initial

	Présents	Admis	Taux de succès (%)
Baccalauréat général	46 472	40 360	86,8
Série S	17 013	14 819	87,1
Série ES	21 131	18 530	87,7
Série L	8 328	7 011	84,2
Baccalauréat technologique	60 682	47 307	78,0
Série STI, STI2D, STD2A	17 097	14 299	83,6
Série STL	3 184	2 514	79,0
Série STT, STMG	33 565	25 066	74,7
Série SMS, ST2S	4 871	3 782	77,6
Série hôtellerie	1 577	1 337	84,8
Autres séries (TMD, STAV)	388	309	79,6
Baccalauréat professionnel	53 912	33 324	61,8
Domaines de la production	16 622	11 045	66,4
Domaines des services	24 503	14 179	57,9
Domaine indéterminé	12 787	8 100	63,3
Autres diplômes (BT, BMA, étrangers, etc.)	9 710	6 499	66,9
Total BTS (hors BTS agricoles) (1)	170 776	127 490	74,7

(1) L'information sur le diplôme d'origine n'est pas disponible pour les BTS agricoles.

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information OCEAN du MENJ et des ministères en charge de l'agriculture et de la mer

Le taux de succès des bacheliers technologiques est, pour certaines spécialités, proche de celui des bacheliers généraux : notamment ceux provenant d'une série hôtellerie (84,8 %) et STI, STI2, STD2A (83,6 %).

En revanche les candidats titulaires d'un autre diplôme (9 700 présents et 6 500 admis) ont un taux de succès qui croît de 1,8 point pour atteindre 66,9 %.

Cédric Mamari
MESRI-SIES

Champ : France métropolitaine + DROM

Source : MESRI-SIES / Systèmes d'information OCEAN du MENJ et des ministères en charge de l'agriculture et de la mer

Précaution : Les indicateurs publiés dans cette note sont des taux de succès bruts (rapport effectif des admis sur effectif des présents) et non des taux de réussite calculés sur des cohortes (rapport effectif des admis sur effectif des entrants en 1ère année de STS).